

AVEIRO

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

centro de formação de associações de espaços
municipais de Aveiro

CSADERAV
Associação de Municípios do Aveiro

AVEIRO
CÂMARA
MUNICIPAL

XV
JORNADAS DE HISTÓRIA LOCAL
E PATRIMÓNIO DOCUMENTAL

AVEIRO 2021

19 | 20 | 21 NOVEMBRO

Auditório do edifício da Antiga Capitania

PARTICIPAÇÃO GRATUITA
SUJEITA A INSCRIÇÃO PRÉVIA

Contactos para inscrição:
arquivo.historico@cm-aveiro.pt | tel.: 234386158

Património Aberto e Tecnologias

a liberdade está a passar por aqui!

Nelson Gonçalves

**Criar
Partilhar**

**Digitalização do
património**

**Fruir
Participar**

Software

Licenças

Documentação

Preservação

Divulgação

Declaração Universal dos Direitos Humanos

Artigo 27º

1. Toda a pessoa tem o direito de **tomar parte** livremente na vida cultural da comunidade, de **fruir** as artes e de **participar** no progresso científico e nos benefícios que deste resultam.
2. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e **materiais** ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria.

**Propriedade e
Controlo**

<https://br-linux.org> > wparchive > am... · [Translate this page](#) ⋮

Amazon apaga livros digitais remotamente - BR-Linux.org

Jul 20, 2009 — “No site nytimes.com: “No livro de George Orwell ‘1984’, ... Mas a Amazon liberou parte do código fonte usado no Kindle pela licença GPL, ...

<https://msrepair.pt> > 2021/03/12 > ap... · [Translate this page](#) ⋮

Apple processada por Obsolescência Programada? - MS Repair

Mar 12, 2021 — A Deco Proteste avançou com uma ação judicial contra a marca americana, tendo por base a legislação europeia que proíbe expressamente as ...

Longevidade dos dados

Custos das Licenças/Upgrades

Evitar o lock-in proprietário

Interoperabilidade

2.1.4 **Effect of Unauthorized Use.** Licensee will not engage in, and will not permit or assist any third party to engage in any of the uses or activities pro Section 2.1 (Limitations and Exclusions) (collectively, “Unauthorized Uses”). Any such Unauthorized Use, and any Installation of or Access to the License license grants (including, without limitation, outside the applicable License Type and/or Permitted Number) or otherwise not in accordance with this Agree well as a breach of this Agreement. **Licensee will notify Autodesk promptly of any such Unauthorized Uses or other unauthorized Installation or Access**

**From Open Software to
Open Culture -
Opportunities and
challenges of open
source to support the
United Nation mandate**

Categories:
Meetings & Events

Production Date:
23 Sep 2021

REGULAMENTO NACIONAL DE
INTEROPERABILIDADE DIGITAL (RNID)
(Resolução do Conselho de Ministros nº
91/2012)

[https://files.dre.pt/1s/
2012/11/21600/0646006465.pdf](https://files.dre.pt/1s/2012/11/21600/0646006465.pdf)

[https://archaeologydataservice.ac.uk/
advice/Downloads.xhtml](https://archaeologydataservice.ac.uk/advice/Downloads.xhtml)

PRESS RELEASE | Publication 06 September 2021

**Commission publishes study on the impact of Open Source on the
European economy**

Patrimônio Aberto e Tecnologias

Propriedade e Controle

não existem custos adicionais associados a consumidores adicionais

consumo não-rival

"Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of free as in free speech, not as in free beer."

Richard Stallman

Liberdade 0 Executar o software para qualquer fim.

Liberdade 1 Estudar o seu funcionamento e alterá-lo.

Liberdade 2 Redistribuir cópias para que possa ajudar o próximo.

Liberdade 3 Modificar o programa e distribuir estas modificações, para benefício de toda a comunidade.

open source
hardware

Movimentos sociais que apoiam o desenvolvimento de culturas baseadas ou que suportam formas não proprietárias de produção e partilha de conhecimento.

LIVRE/FREE + ABERTO/OPEN

Atribuição (by)

Atribuição – Partilha nos Termos da Mesma Licença (by-sa)

Atribuição - Uso Não-Comercial (by-nc)

Atribuição – Proibição de obras derivadas (by-nd)

Atribuição – Uso Não-Comercial – Partilha nos Termos da Mesma Licença

Atribuição – Uso Não-Comercial – Proibição de Obras Derivadas (by-nc-nd)

REKREI

**OPEN
GLAM**

 europaena

GLAM **WIKI**

Lápide Epigráfica de 1646 / Inscribed stone 175 0 6

JC-79-203 b) Fragmento de cerâmica decorada 234 0 5

JC-79-184 Peso de tear / Loom weight 216 0 5

JC-79-185 Peso de tear / Loom weight 390 0 5

JC-79-197 Pequena bilha / Small jug 167 0 4

Marca lapidar #11 | Stone mark #11 138 0 4

175 0 6

167 0 4

138 0 4

Soviet Rus

the Soviet period, Ayn Rand received a letter from Chicago who worked for. A visit to America was planned, which coincided with the beginning of Soviet restrictions on Americans wishing to study abroad. The purpose of Rand's visit would be to research the American film industry and then to return and contribute to the development of Soviet film. Rand's purpose was a ruse. Rand planned to make her American visit appear as a screenwriter, thereafter grant her literature when her common sense had improved.

Early Russian Writings

Hollywood: City of Cinema
Pola Negri / Alisa Rosenbaum
c. 1925.
Covers of pamphlets published in Soviet Russia on topics related to the American film industry.

Photographic print on paper
Ayn Rand Paper

Soviet Russia Early Writings

Photographic print on paper
Ayn Rand Paper

Leningrad, U.S.S.R.
c. 1920s.
This montage of film shots from the Square of the Livings, which was taken from Ayn Rand's family apartment, commercial pharmacy. The business was nationalized during the Bolshevik Revolution.
Courtesy U.S. Department of Defense, Armed Forces Information and Education, 1966

INTERIOR DA CÂMARA

JC-79-191 Pote cerâmico / Ceramic pot
by Polo Arqueológico de Viseu

WISEU

POLO ARQUEOLÓGICO

PÚCARO

DESCRIÇÃO

Pequeno recipiente cerâmico, em calote de esfera, de cor e forma irregulares, sem qualquer decoração. Foi recolhido por José Coelho durante as escavações da anta de Mamaltar de Vale Fachas, em 1911. Os resultados destes trabalhos foram divulgados pelo autor, em 1912, na publicação "A Pré-História e o seu ensino: A Anta de Mamaltar de Vale de Fachas".

ÉPOCA

Neolítico

ACERVO

Coleção Arqueológica José Coelho, JC-79-191

MEDIDAS (MM)

70 (height), 88 (aperture diameter)

OSMTracker
for Android

OpenStreetMaps

GPSTest

Gimp

INKSCAPE

LibreOffice

geojson.io

umap

GitHub

Património Aberto e Tecnologias

A utilização de Software Livre e Open Source no Património (... na Arqueologia, na Ciência ou na Cultura) não é apenas uma questão relacionada com o custo ou natureza das licenças ou a sofisticação do software, inclui a valorização de abordagens abertas e do bem comum, inclui a partilha livre de dados e dos resultados, transparência das práticas e metodologias.

É uma afirmação sobre o mundo em que vivemos e como nele escolhemos viver e criar.

**Obrigado pela
vossa atenção!**

nafergo@gmail.com

